

This is the author's version of the paper originally published in:

Міносян А., Варипаєв О. Мандрівництво Григорія Сковороди та Миколи Гоголя як втілення українського світоглядного ідеалу. *Problemy jazyka, literatury a kultury. Univerzita Palackeho v Olomouci: Ucrainica VIII, soucasna ukrajinstika.* - Olomouc, 2016. - Vol. 8. - P. 455-461.

МАНДРІВНИЦТВО ГРИГОРІЯ СКОВОРОДИ ТА МИКОЛИ ГОГОЛЯ ЯК ВТІЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СВІТОГЛЯДНОГО ІДЕАЛУ

minosian02@gmail.com Міносян Андрій, ORCID [0000-0003-3347-5099](https://orcid.org/0000-0003-3347-5099)
varypaev@ukr.net Варипаєв Олексій, ORCID [0000-0003-0541-9102](https://orcid.org/0000-0003-0541-9102)

*Харківський державний університет харчування та торгівлі
klioling@mail.ru*

Для сучасної україністики характерне звернення до проблемного аналізу складових національної культури, що сприяли формуванню ментальності, впливали на розробку національної ідеї. У просторі української культури одним з таких феноменів духовного буття за останні століття стало мандрівництво, що мало як явище народного життя більш ніж тисячолітню історію.

Аналіз культурно-філософських рецепцій мандрівництва, яке входило до багатьох проектів розвитку культури, показ його внутрішнього взаємозв'язку з виробленою оригінальною концепцією народної релігійності, втіленої у житті та творчості українського філософа-мандрівника Григорія Сковороди і письменника Миколи Гоголя є, з нашої точки зору, актуальним для відновлення цілісної картини розвитку української культури та філософської думки.

Феномен мандрівництва в українській культурі не був підданий цілісному осмисленню з низки причин. Одна з яких – обмежена увага творців літописів часів Київської Русі і майже повна відсутність в письмових джерелах згадок про мандрівництво як про поширене явище народного життя. Осмислення та інтерпретація народної поезії відбувалося лише з появою записів таких творів, тобто не раніше середини ХІХ століття.

З іншого боку, при аналізі таких показових для ментальності нації проявів мандрівництва, де відбувається зрощення способу життя з оригінальною філософською позицією, як у Григорія Сковороди, не враховувалася багатовікова традиція побутування мандрівництва в культурі, з притаманними йому характерологічними рисами, що створили ідеал народної релігійності, близький до святості.

Історія мандрівництва сягає своїм корінням в перші століття прийняття християнства в Київській Русі, оформлювалася та осмислювалася на тлі ще давніших просторових архетипів, властивих первісному мисленню. Безпосередньо пов'язане з найдавнішою міфологемою "шляху", мандрівництво в Київській Русі поступово стало обростати загальнохристиянськими уявленнями, своєрідно трансформуючись на

шляхах культурного будівництва та виявляючи загальну специфіку, властиву їй надалі українській культурі [Варипаєв, 2000: 13].

Загальнохристиянська парадигма сприйняття людини як "мандрівника в світі цьому" (відзначимо не випадковість саме такого церковнослов'янського перекладу і закріплення його в культурній свідомості), отримала своєрідне втілення і забарвлення в українській культурі, навіть при подібності зовнішніх проявів із західноєвропейською.

Тут необхідно вказати на поширене на Україні XVI-XVIII ст. явище, пов'язане з вищими освітніми установами, зокрема, братськими школами, а пізніше Києво-Могилянською академією, Харківським колегіумом. Мова йде про "мандрованих дяків", типологічно близьких вагантам, трубадурам, труверам Середньовічної Європи [Микитась, 1994: 11-30].

Пізніше, у XVIII ст. цей тип на українському ґрунті буде представлений фігурами Іллі Турчиновського, "волочащих ся ченців" Климентія Зіновієва, "уродженця київського, ченця антиохійського" Василя Григоровича-Барського, поки не досягне найвищого саморозкриття в житті і творчості філософа-мандрівника Григорія Савича Сковороди.

З нашої точки зору, духовний потенціал мандрівництва був найбільш повно репрезентований в житті і філософській творчості Григорія Савича Сковороди, який органічно включив до свого світогляду тип давньоруської духовності і створив оригінальну концепцію буття мандрівника у світі.

Домінантну трансцендентну спрямованість життя і творчості філософа-мандрівника Григорія Савича Сковороди характеризує вислів, висічений на прохання філософа на надгробному камені: "Світ ловив мене, але не спіймав".

Тип народного мандрівника, що стоїть поза будь-яких інституційних та соціально-ієрархічних рамок, сповідує неортодоксальний релігійний світогляд і світорозуміння, функціонує в тисячолітньому культурному полі, висвітлює всі нашарування фольклорної традиції, знайшов у Григорії Сковороді одне з найбільш повних втілень [Варипаєв, 2004: 90-91].

З нашої точки зору, життя Сковороди може бути охарактеризовано як певний метафізичний експеримент, здійснений філософом. Саме мандрівний спосіб життя у нерозривній єдності із філософствуванням стає визначальною рисою особистості Сковороди, допомагає зрозуміти основні тенденції його філософської творчості. Як вважає І. Іваньо, "є всі підстави говорити і про філософську значущість його [Сковороди] незвичного життя" [Іваньо, 1983: 30].

Насамперед – це органічна близькість природному універсуму, нескаламученій людській природі на противагу порочному життю в містах, де люди перестали жити за заповідями божими. За словами Д. Багалія, "він зрікся усяких прихильностей і створивши з себе старчика, мандрівника, виробив у себе серце громадянина всесвітнього, який не маючи родичів, маєностей, кутка де голову прихилити, мав насолоди лише від природи,

простих, невинних, безтурботних, справжніх радощів, які черпає розум чистий та дух безтурботний у скарбницях вічності" [Багалій, 1992: 168].

Дослідники при аналізі світогляду і творчості філософа зазвичай не акцентують уваги на тому, що саме рішення стати мандрівником зміцніло в Сковороді внаслідок якогось містичного осяяння. Тим часом тут простежується та ж концептуальна схема раптового душевного перевороту, яка, ймовірно, сходить до євангельського перетворення Савла в Павла.

"Навернення" відбувається на тлі прекрасної природи – божого творіння, біля монастиря (притулку мандрівників), в свого роду трансцендентному локусі – просторі, сакралізованому, напруженому, який найбільш відповідає зустрічі з божеством.

Сам Сковорода в розповіді про цю подію (1770 р.) намагається передати стан знаходження гармонії і почуття злиття з світобудовою, переживання почуття радісною долученості до таємниці буття: «Весь світ зник перед мене; одне чуття любові, благонадійності, спокою, вічності оживляло існування моє. Сльози річками потекли з очей моїх та розлили гармонію у весь склад мій. Я дістався себе, почув немов синовньої любові запевнення і з того часу присвятив себе на синовню підлеглисть духові Божому" [Багалій, 1992: 173].

Звідси стає зрозумілим, що філософські твори Сковороди написані вже після "перевороту". Як зазначає Ю. Барабаш, "з цього моменту він остаточно стає вільним бродячим поетом, учителем, проповідником, мислителем, і його "мандри" тривають всі наступні двадцять п'ять років ... усі написані ним діалоги, трактати, притчі відносяться до останнього, "мандрівного" етапу його життя" [Барабаш, 1989: 117].

Твори філософа, можна сказати, просякнуті своєрідною "філософією мандрівництва", самоусвідомленням людини, яка зрілася звичних мирських благ і отримала натомість здатність звертатися до Бога, а потім передавати іншим новонабуту мудру життєву поведінку.

Така "гармонія життя і слова" простежується протягом усього останнього "мандрівничого" періоду життя філософа. Навіть зовнішній вигляд народного мандрівника стає втіленням і виразом внутрішньої духовної сутності. Д. Багалій повідомляє: "Також не випадково, а принципово він, очевидно, завжди носив не панське, а мужицьке вбрання – сіру свитину, торбу та палицю" [Багалій, 1992: 227].

Свідомий вибір, самоідентифікація з народним мандрівництвом дозволили Сковороді, з одного боку, органічно вписатися у світ соціальної дійсності України XVIII століття, втілити у своїй особистості квінтесенцію кращих рис народної релігійності, з іншого – зайняти індивідуальну екзистенціальну позицію, в той же час освячену багатовіковою традицією; забезпечити деяку автономність філософствування, вирватися з пут академічної інституалізації релігійного і філософського знання.

У творчості Сковорода також загострює увагу на позиції

мандрівника у світі. У силі (моралі) до байки 26 "Щука і Рак" "Басен Харківських" (написана в 1774, вперше збірка опублікована в 1837 році) філософ говорить про протиставлення "вигнанця" і "мандрівника", маючи на увазі "всесвітність", набуття мандрівником нової, внутрішньої "духовної" батьківщини. У близькості до Бога потаємної глибини особистості і полягає мудрість людини, "яка носить добро всередині себе" [Сковорода, 1972: 112].

Пов'язана із мандрівним шляхом життя "філософія серця" Сковороди отримала розвиток у працях П. Юркевича, Б. Вишеславцева, Д. Чижевського, стала в сучасному культурологічному дискурсі одним з визначальних компонентів дослідження і опису української ментальності. Серце, в якому, виражається потаємний центр особистості, у філософському осмисленні Сковороди постає як остання глибина людської істоти, яка розімкнена, відкрита трансцендентному, як запора морального та етико-естетичного перетворення.

Таємничість серця, безмежність, загадковість і незбагненність його підкреслені у найменуванні серця "безоднею", яке часто зустрічається у філософа. Постулюється Сковородою своєрідний дуалізм серця "земного" і "небесного", залежно від життєвого шляху, обраного людиною. Чистота, "праведність" серця виявляється прямо пов'язаною зі способом життя людини, причому ідеалом постає мандрівництво самого філософа, ідеал "внутрішньої людини", який не явлений на поверхні, становить глибинну справжню сутність особистості.

"Філософія серця" у Сковороди, хоча і не набула систематичного завершення, підняла до філософського рівня часто неусвідомлені тенденції народно-релігійного світогляду. На наш погляд, її характеристика, дана Д. Чижевським, може бути повністю застосована до аналізу світовідчуття народних мандрівників [Чижевський, 1994: 68-69].

Характерна для Сковороди принципова несистематичність філософського мислення, що свідчить про генетичну близькість його філософствування до народного мандрівничого світогляду.

Сприйняття в народному середовищі Григорія Сковороди за канонами традиції мандрівництва дозволяє виявити приховані духовні потенції і сенси життя і особистості українського мандрівного філософа, проявити риси духовного наставництва, учительства, такі властиві мандрівництву в його побутування в українській культурі.

Сковорода у нерозривній єдності способу буття і філософської творчості висловив основні характерологічні риси народного мандрівництва, ввів до самоосмислення "високої" культури імпліцитно присутнє явище, повз яке часто проходили освічені автори.

Продовжив традицію Сковороди, ґрунтуючись на глибинних нашаруваннях національної ментальності, породжених історичним розвитком України в позиції "культурного перехрестя", на межі цивілізацій, яке підтримувало плідний культурний обмін цінностями, Микола Гоголь,

життя і творчість якого являють собою новий етап у розумінні феномена мандрівництва, переводячи його остаточно в духовну площину.

Творчість і духовні пошуки Миколи Гоголя залишаються нерозгаданими, загадковими, а часом навіть таємничими, незважаючи на двохвікову традицію осмислення творів та особистості письменника. У цьому відношенні доля творів Гоголя в чомусь дуже близька долі філософської спадщини українського філософа-андрівника Григорія Сковороди, хоча гоголівська творчість незрівнянно частіше була об'єктом критичних і літературознавчих інтерпретацій протягом XIX і XX століть.

У масовій свідомості донині міцно закріплена міфологема сприйняття письменника як "засновника критичного реалістичного напрямку в літературі, який за допомогою сміху викриває вирозки і вади суспільства", і практично відсутнє уявлення про творчість останнього десятиліття – "Обрані місця з переписки із друзями", "Авторська сповідь", збережені глави другого тому "Мертвих душ".

На наш погляд, співвіднесення життя і творчості Гоголя з мандрівництвом, яке стало поширеним в українській культурі та виділяється як характерна риса ментальності й самоусвідомлення російської літератури XIX і філософсько-культурологічної думки рубежу XIX-XX століть, дозволить повніше зрозуміти цілісну систему філософських поглядів і релігійного шляху письменника.

Характерні для українського мандрівництва риси наявні в особистості і творчості Гоголя. Так, деяка неортодоксальність релігійного світосприйняття, постійна спрямованість до Граду Прийдешньому, усвідомлення себе як духовного наставника, пророка без відповідного ієрархічного статусу показові для естетики пізнього Гоголя.

Про пов'язаний з народною ментальністю "зовнішній" рівень мандрівництва Гоголя знаходимо згадку в листах письменника. Так, у листі М.П. Погодіну (17 жовтня 1840) показові такі рядки: "Чим далі, тим неначе знову стає гірше; і лікування, і медикаменти тільки ятрять <...> Мені б дорога тепер, та дорога в дощ, сльоту, через ліси, через степи, на край світу" [Гоголь, 1952: 315]. Про сталість такого самовідчуття свідчить і уривок з листа до П.А. Плетньова (4 липня 1846), де Гоголь вже безпосередньо ставить продуктивність своєї творчості в залежність від душевного стану, який пробуджується і підтримується дорогою: "Дорога діє краще [ніж лікування холодною водою]. Видно, на те воля божа, і мені потрібно більше, ніж будь-кому, вважати своє життя безперервною дорогою і не зупинятися ні в якому місці інакше, як на тимчасовий нічліг і хвилинний відпочинок. Голові моїй і думкам краще в дорозі; навіть я мерзну менше в дорозі. І серце моє чує, що бог мені допоможе здійснити в дорозі все те, для чого знаряддя і сили в мені досі дозрівали" [Гоголь, 1952, 84].

Свідомість духовної відповідальності за рідну землю була визначальною рисою особистості Гоголя. Ключовим моментом паломництва

до Єрусалиму в 1848 році було моління Гоголя – подібно до його далекого попередника ігумена Данила в XII столітті – не тільки про особисте спасіння, а й за всю Руську землю.

Зближує Гоголя з сприйняттям світу, властивим мандрівникам, і його постійна невпокоєність, неможливість зайнятися особистим самовдосконаленням в монастирі, що було його наміром в останні роки життя. Йому тісно в монастирських стінах. Близькість Гоголя до знаменитої Оптиної Пустелі, постійне читання їм творів святих отців церкви свідчать про болісний пошук ним духовних орієнтирів, про спробу осмислити власну творчість у всесвітньому масштабі. У 1850 році в листі оптинському ієромонаху Філарету Гоголь писав: "Шлях мій важкий; справа моя такого роду, що без щохвилиної, без щогодинної і без явної допомоги Божої не може зрушити моє перо <...> Мені потрібно щохвилино, кажу вам, бути думками вище життєвих чвар і на всякому місці своїх мандрів бути в Оптиній пустелі" [Гоголь, 1952: 191].

Гоголь був одним з перших "мандрівників духу" XIX сторіччя, тому відсутність в колі інтелігенції традиції даного типу мандрівництва і призвела до такої різко негативної інтерпретації нібито дисонуючих з усією попередньою творчістю письменника "Обраних місць з переписки із друзями", які сучасні дослідники справедливо вважають "своєрідним лірико-філософсько еквівалентом другого тому " "Мертвих душ" [Воропаєв, 1992: 24].

Основна ідея – ідея переродження людської особистості, її відродження навіть із самих глибин морального падіння, можливість мандрівництвом спокутувати свої гріхи, була органічно притаманна творчим замислам Гоголя, що, на жаль, залишилися нереалізованими. За правдоподібним припущенням Ю.В. Манна, "з великою вірогідністю можна говорити і про місце дії третього тому ("Мертвих душ") – Сибір. У заключній главі II тому в далекі мандри "по містах і селах", на богоугодну справу "збору грошей для церкви збирається Хлобуєв ... За припущенням Олексія Веселовського, підтриманим В.В. Гіппіусом, "Плюшкін повинен був перетворитися на безсрібника, що роздає майно бідним". Якщо це так, то шлях блукача, мандрівника з злиденим посохом міг і його привести в край Сибіру" [Манн, 1984: 322].

Цей нездійснений задум Гоголя знаходився, проте, у тісному зв'язку із загальною системою його поетики, характерної саме для української ментальності, що формувалася в історичних умовах "не-реакції" на Просвітництво, яка докорінно відрізнялася від просвітницьких схем усвідомлення і відображення людини в художній творчості.

На протигагу вроджено-антропологічним властивостям натури людини Просвітництва (неможливість морального прогресу в порівнянні з нормою самої неспотвореної природи, "дитячої" душі), Гоголь у своїй творчості постулює розімкненість у нескінченність як доброго, так і злого

початку в людині, зберігаючи, тим самим, можливість духовного відродження навіть для самого занепаłego грішника. Цій меті, нагадаємо, письменник збирався присвятити другий і третій томи "Мертвих душ" (за аналогією з Данте, за "Пеклом" повинні були слідувати "Чистилище" й "Рай").

Як зазначає Ю.М. Лотман, роздуми Гоголя корелювали і з поширеною християнською культурно-міфологічною схемою, і спиралися на вистраждані спостереження самого письменника над структурою народної душі: "Для Гоголя була важливіша віра в гарні можливості національної природи російської душі і силу християнської проповіді, які можуть створити диво воскресіння і з самими зчерствілими душами. Але тут вступала в силу інша міфологічна схема: дійшовши до межі зла, герой повинен пережити вмирання-воскресіння, спуститися в пекло і вийти звідти іншим" [Лотман, 1988: 338].

Необхідно відзначити, що у своїх роздумах над "природою народної душі", якій властиве моральне переродження навіть із самих глибин падиння, Гоголь неявно слідував і продовжував напрямок філософських пошуків Григорія Сковороди. Справа в тому, що в українській культурі реакція на просвітницькі процеси спочатку сприяла розмиванню корінний опозиції природа/культура, представляючи собою стерті форми пізніх реформаційних процесів, запліднені католицькими бароковими тенденціями.

Людина поставала тут одночасно амбівалентною, при постійній апеляції інтелігенції до національних цінностей. Осягнення двоїстості людини надавало їй відображенню філософсько-релігійної напруженості, виробляло орієнтацію на відображення "глибинності", набуло статусу повноцінної культурної програми, на яку спирався Гоголь, задавши "напряму руху" російським письменникам і мислителям ХІХ та ХХ століть.

Певним чином належачи у своєму напруженому духовному пошуку до "бродячої Русі, що шукає Бога і правди", Гоголь в нерозривності життя і творчості намагався втілити ідеал поведінки у світі, подібний до мандрівницького. Він, як і Григорій Сковорода, представляється нам перехідною фігурою між типом народного мандрівника і типом інтелігентного «блукача». У цьому і проявилася відома трагічність особистої долі письменника, але, з іншого боку, очевидна віднесеність в глибинній підоснові його світогляду до українського, народного типу мислення. Усім своїм життям Гоголь втілював зразок подвижницького служіння рідній землі, канонам народно-національної християнської моралі.

Правомірним, на наш погляд, з урахуванням висловлених вище зауважень, є виділення М. Шлемкевичем типу "гоголівської людини" для опису культурно-історичних модифікацій української людини [Шлемкевич, 1992: 23-31].

Філософсько-культурологічне значення особистості й творчості

Гоголя безсумнівно важливо і для дослідження українського менталітету, для самоусвідомлення нації.

Таким чином, дослідження мандрівництва в житті, філософії та творчості Григорія Сковорода та Миколи Гоголя дозволяє повніше розкрити своєрідну "українську лінію" в осягненні даного феномена, яка в подальшому сприяла становленню та розвитку національної культури і національного світоглядного ідеалу.

Література

Багалій 1992: Багалій Д.І. Український мандрований філософ Григорій Сковорода. Орії, Київ 1992.

Барабаш 1989: Барабаш Ю.Я. "Знаю человека..." Григорий Сковорода: Поэзия. Философия. Жизнь. Худож. Лит., Москва 1989.

Варипаєв, 2000: Варипаєв О.М. Мандрівництво у східнослов'янській культурі. Автореф. дис.ХНУ, Харків 2000.

Варипаєв, 2004: Варыпаев А.М. Концепт странничества в национальном образе мира восточнославянской культуры. Наука та релігія сьогодні: Вісник Харків. нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. № 625/2. С. 88-93, Харків, 2004.

Воропаєв 1992: Воропаев В.А. "Монастырь Ваш – Россия!" In: Гоголь Н.В. Духовная проза. Русская книга, Москва 1992, с. 3-34.

Гоголь, 1952: Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. – Т.11. – Наука, Ленинград 1952.

Іваньо, 1983: Іваньо І.В. Філософія і стиль мислення Г.С. Сковорода. Наукова думка, Київ 1983.

Лотман 1988: Лотман Ю.М. В школе поэтического слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. Просвещение, Москва 1988.

Манна 1984: Манн Ю.В. В поисках живой души. Книга, Москва 1984.

Микитась 1994: Микитась В.Л. Давньоукраїнські студенти і професори. Абрис, Київ 1994.

Сковорода 1972: Сковорода Г.С. Вибрані твори: В 2 т. – Т.2.: Дніпро, Київ 1972.

Чижевський 1994: Чижевський Д.І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). Презент, Тернопіль 1994.

Шлемкевич 1992: Шлемкевич М. Загублена українська людина. Фенікс, Київ 1992.

References

Bagalii, D. I. (1992). Ukrainskyi mandrovanyi filosof Hryhorii Skovoroda [Ukrainian wandering philosopher Hryhorii Skovoroda]. Kyiv: Orii.

Barabash, Yu. Ya. (1989). Znaiu cheloveka... Grigorii Skovoroda: Poeziia. Filosofii. Zhizn' [I know the man... Hryhorii Skovoroda: Poetry. Philosophy. Life]. Moscow: Khudozhestvennaia literatura.

Varypaiev, O. M. (2000). Mandrivnytstvo u skhidnoslovianskii kulturi: Avtoreferat dysertatsii [Wandering in East Slavic culture: PhD dissertation abstract]. Kharkiv: Kharkiv National University.

Varypaiev, O. M. (2004). Kontsept strannichestva v natsional'nom obraze mira vostochnoslavianskoi kultury [The concept of wandering in the national worldview of East Slavic culture]. *Nauka ta relihiia sohodni: Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho universytetu im. V. N. Karazina*, (625/2), 88–93.

Voropaev, V. A. (1992). Monastyr' vash – Rossiia! [Your monastery is Russia!]. In N. V. Gogol, *Dukhovnaia proza* [Spiritual prose] (pp. 3–34). Moscow: Russkaia kniga.

Gogol, N. V. (1952). *Polnoe sobranie sochinenii: V 14 t. (T. 11)* [Complete works: In 14 volumes (Vol. 11)]. Leningrad: Nauka.

Ivanyo, I. V. (1983). *Filosofia i styl myslennia H. S. Skovorody* [Philosophy and the style of thinking of H. S. Skovoroda]. Kyiv: Naukova dumka.

Lotman, Yu. M. (1988). *V shkole poeticheskogo slova: Pushkin. Lermontov. Gogol'* [At the school of poetic word: Pushkin. Lermontov. Gogol]. Moscow: Prosveshchenie.

Mann, Yu. V. (1984). *V poiskakh zhivoi dushi* [In search of the living soul]. Moscow: Kniga.

Mykytas', V. L. (1994). *Davnoukrains'ki studenty i profesory* [Old Ukrainian students and professors]. Kyiv: Abrys.

Skovoroda, H. S. (1972). *Vybrani tvory: V 2 t. (T. 2)* [Selected works: In 2 volumes (Vol. 2)]. Kyiv: Dnipro.

Chyzhevskiy, D. I. (1994). *Istoriia ukrains'koi literatury (vid pochatkiv do doby realizmu)* [History of Ukrainian literature (from the beginnings to the age of realism)]. Ternopil: Prezent.

Shlemkevych, M. (1992). *Zahublena ukrains'ka liudyna* [The lost Ukrainian person]. Kyiv: Feniks.

Summary

The paper describes an important cultural and philosophical wandering reception, which included many projects for the development of culture, showing his inner relationship to produced the original concept of popular religiosity embodied in the life and work of the Ukrainian philosopher Grigory Skovoroda traveler and writer Nikolai Gogol is, from our point view, important to restore the whole picture of Ukrainian culture and philosophy.

Key words: wandering, national culture, Grigory Skovoroda, Nikolai Gogol.